

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327401>

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Абдуллаев Шухрат Джуматурдиевич

к.п.н., доцент кафедры Теории и методики физической культуры Бухарского государственного университета. Узбекистан

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Она активно воздействует на жизненно важные стороны человеческого организма, полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе жизни под влиянием окружающей среды. В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые физические способности, оптимизировать состояние здоровья. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. В социальной жизни в системе образования, воспитания и отдыха физическая культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. Физическое развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. Активно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние. Результатом деятельности в физической культуре является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков.

Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятельности, результаты которой полезны для общества и человека. Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты первых курсов - один из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов. Она является одним из эффективных средств повышения работоспособности студентов в учебном процессе и их общественной активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту начинается с учетом особенностей их профессиональной прикладной физической подготовки.

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка входит в программы физического воспитания студентов и направлена на подготовку молодого специалиста. Многочисленными научными

исследованиями установлено, что высокий уровень профессиональной подготовки требует значительной физической подготовки.

Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата.

Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является динамика уровня физической подготовленности студентов, проследить за которой можно посредством приема одних и тех же контрольных нормативов.

Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и производительности труда ощущается особенно ясно.

Можно сказать, что новое производство требует нового физического мира человека. Как учеба сегодня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни.

Главной особенностью преподавателей физического воспитания является специфика труда. Объектом деятельности педагога служит личность студента. Педагогическая деятельность преподавателя состоит из определенных элементов, которые совместно образуют своеобразную психологическую структуру.

В нашем университете каждый студент должен систематически посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием.

Для более активного привлечения студентов в нашем Университете функционирует тренажерный зал, включающий 14 различных тренажеров, штанги, гири, имеется хорошая материальная база: спортивный инвентарь (мячи, гантели, скакалки, маты), а также работают такие секции, как волейбол, баскетбол, футбол. Активное участие в массовых оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятиях также является неотъемлемой частью учебного процесса и на межвузовском уровне. В межвузовских соревнованиях участвуют сильнейшие студенты-спортсмены. Цель подобных соревнований - установить личные контакты между будущими коллегами и добиться лучших спортивных результатов между вузами города, района. Этим и определяется уровень спортивной подготовленности студентов каждого вуза-филиала. Шестой год наши студенты занимают первые места в спартакиаде Вузов нашего города. Годовая спартакиада состоит из 7-10 спортивных соревнований. В 2020-2021 спартакиада состояла из соревнований:

- по баскетболу команда юношей и девушек
- по волейболу команда юношей и девушек
- команда игроков настольного тенниса
- команда юношей по мини футболу
- команда юношей и девушек по борьбе (кураш)
- команда студентов легкой атлетики

Для успешной работы каждый педагог должен:

▪ знать материал преподаваемой дисциплины в объеме программных требований

- владеть методикой подготовки и проведения практических занятий
- четко, ясно и грамотно излагать мысли
- проводить консультации в пределах курса практических занятий

Комплексное использование всех форм физического воспитания должны обеспечить включение физкультуры в образ жизни студентов.

Сегодня лозунг «Физическая культура - залог здоровья» уже недостаточно актуален. Занятия физкультурой и спортом должны стать залогом социального и творческого долголетия. Систематически применяемые физкультура и спорт

- это молодость, которая не зависит от паспортного возраста
- это долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъем
- это здоровье
- и наконец это - самый большой источник красоты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуллаев Ш.Дж Физическое образования в школах. Научно-методический журнал. Вестник науки и образования. Издательства “Проблемы науки ” 2021.№15(118).Часть-3 стр. 48-51.

2. Абдуллаев Ш.Дж Применение инновационных технологий в спорте. Инновации и традиции в современном физкультурном образовании. Материалы межвузовской научно-практической конференции с международным участием. МПГУ-24 марта 2021 года. г. Москва, стр. 8-11.

3. Абдуллаев Ш.Дж Роль массовых форм физической культуры в среде учащейся молодёжи. Инновации и традиции в современном физкультурном образовании. Материалы межвузовской научно-практической конференции с международным участием. МПГУ-24 марта 2021 года. г. Москва, стр. 250-255.

4. Абдуллаев Ш.Дж Создание условий для социальной адаптации подрастающего поколения. Педагогическое образование и наука. Научно-

методический журнал. Международная академия наук педагогического образования (МАНПО) № 6, 2019.- стр. 135-140.

5. «Физическое воспитание учащейся молодежи» С.П. Полиевский Изд. Москва - Медицина -1989 г.

6. <http://www.fly-life.ru/>

7. «Физическая культура студента»: Учебник/Под ред. В.И. Ильинича, М-2004 г.

8. «Активизация учебно-воспитательного процесса студентов средствами физического воспитания». Г. Д. Иванов. Изд. Алма-Ата-Мектел 1989г.